

ISSN 0975-4067

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Triyandrum Sanskrit Series
Vol. XIV, Book. III -IV

JULY - DECEMBER 2022

SRET

किरणावली
Sanskrit Research Foundation
Thiruvananthapuram

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

Editor

Prof. Dr.M. Manimohan

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.m.manimohan@gmail.com

Executive Editor

Prof. Dr.C.S.Sasikumar (Rtd.)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

drsasikumarcs@gmail.com

Managing Editor

Prof. Dr.G.Narayanan

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.g.narayanan@gmail.com

Editorial board

Dr.V.Sisupalapanikkar, Professor of Sanskrit(Rtd.) Uty. of Kerala

Dr.R.Vijayakumar, Professor of Vyakarana(Rtd.), S.S.U.S.Kalady

Dr.K.Muthulakshmi, Professor of Vedanta, S.S.U.S. Kalady

Dr.K.K.Sundaresan, Associate Professor in Vedanta, SSUS.Kalady

Dr.P.K.Dharmarajan, Professor of Sahitya, (Rtd) S.S.U.S. Kalady

Dr.S.Sobhana, Professor of Vedanta (Rtd), S.S.U.S.Kalady

Dr.T.Devarajan, Professor of Sanskrit (Rtd), University of Kerala

Dr.P.Chithambaran, Professor of Vedanta (Rtd),S.S.U.S. Kalady

Associate Editor

Dr.R.Jinu

dr.rjinu@gmail.com

Contents

The tantric concept in “Vātāpi Gaṇapatiṃ bhaje”-A study	Dr.Pradeep Varma.P.K	7
Śākta Brahmins of Kerala and their rituals with esoteric and exoteric dimensions	Dr. Ajithan. P. I	14
Lanka’s Princess as an Art of Reclaiming Beauty	Dr. M S Gayathri Devi	37
Role of Ayurveda in Geriatric Nutrition	Dr. Gopikrishnan P. T., ,Dr. Haritha Chandran,	
	Dr. Haroon Irshad	51
Manuscriptology: An Overview -	Dr. Keerthi P, Prof. Ramadas P.V. Dr. Haritha Chandran,	
	Dr. Leena P.Nair	58
Spell Checker for Sanskrit Sentences based on Morphological Analysis-	Dr. Namrata Tapaswi	66
Appreciation of Muttusvami Dikshitar’s Navāvaraṇa Kṛti in the Raga Śāṅkarabharanam. -	Mr. Ratheesh P R	77
A Reference Frame for Self-Studies and Self-Regulatory Mechanism of Vedas: Personality Changes - [Swami Parmarth Dev,	Sadvi Dev Priya, Anjali Prabhakar and Paran Gowda]	85
Taxation in Dharmaśāstra -	Dr. Tarak Jana	100
Developmental Stages of <i>Camatkāra</i> in Sanskrit Poetics	Dr. Sudip Chakravortti	114
Elevating the modern educational experience: Correlating ‘Practical Vedanta’ and ‘Bratacārī’ -	Dr Anusrita Mandal	124
Dharma: The Bed Rock of Social Philosophy of Renaissance Thinkers of Kerala. -	Rakesh. K	134
The Concept of Pratibhā and its Implications; Gleanings from Vākyapadīya -	Dr. Sarath P Nath	144
Vaijayantikośa- Nature and Methodology-	Athira.T	153
Analytical study of Śabda -	Dr.N.S.Sharmila	167
Temple architecture: Classification and characteristics	Dr S Radhakrishnan	173
Knowledge of the Heart in Ādi Śāṅkarācārya’s Upaniṣad Commentary	Jyothi. L	181
The Tradition of Nyaya in Kerala -	Niveditha Sathyan	187
Drona: The Practitioner of Injustice -	Dr. G. Reghukumar	195
Karma Yoga Concept in Shrimad Bhagavad Gita: A Conceptual Frame Development - Anjali Prabhakar and Paran Gowda		202
Śrī Jagannāth and Vaiṣṇavism -	Dr.Nilachal Mishra	211
Morals and Teaching of Values for Human Being in Shrimad Bhagavad Gita -	Ramesh Kumar Awasthi	217

Status of Women Depicted in Manusmriti -	Dr. Shylaja S	223
Authoritative Works on Rāja Yoga - A Brief Reflective		
	Sunitha S.	235
Rig Veda and Astronomy -	Girish V.	242
Traces of Śivadharmā and Śivadharmottara in the Śaiva Scriptures of Odisha -	Dr. Anil Kumar Acharya	247
तत्त्वशास्त्रे चित्सुखप्रकाशितं स्वप्रकाशत्वमित्यद्वैततत्त्वम् -	डा.सि.आर् सन्तोष	260
श्रीहरिनामामृतपाणिनीयव्याकरणयोरुच्चस्थिप्रकरणस्य तुलनात्मकमध्ययनम्	डॉ. प्रीतिलक्ष्मी स्वाई	271
कुमारसम्भवस्य तिङन्तपदानि - मल्लिनाथीयविवेचनम् - विश्वबन्धु उपाध्यायः		278
योगवासिष्ठरामायणे शास्त्रव्याख्यानकौशलविमर्शः -	अमृता घोषः	282
उपनिषदि ब्रह्मस्वरूप-विमर्शः	अम्बरीष दासः	289
रसगङ्गाधरे नव्यन्यायभाषाशैली	डा. के. रतीष	294
धातुवृत्तयः धातुकोशाश्च	डॉ. जयदेवदिण्डा	298
वाक्यपदीये वाक्यस्वरूपम्	ड० मलयपोडे	312
मनुसंहितालिखितायां समाजव्यवस्थायां नारीणां पदम् : दूषणं तत्प्रतिकारश्च		
	प्रशान्त कर्मकार	320
वैयाकरणमतमनुसृत्य प्रतिभास्वरूपविचारः	डा० राजीवः पी. पी	329
ज्योतिर्गणितपद्धतीनां परिचयः	डा. हरिनारायणन्	334
अद्वैतनयेसत्तास्वरूपविमर्शः	डा. निषाद टि. एस्	339
भवभूतेकृतिषु सांख्ययोगमीमांसादर्शनतत्त्वानामन्वेषणम् -	डा० तानिया सिकदार	342
पाणिनीयव्याकरणे सूत्राणामेकवाक्यताविमर्शः -	डॉ. मनीषकुमारझाः	347
सर्वङ्कषाटीकायां व्याकरणालोचने मल्लिनाथस्य कतिपयाऽनवधानता - मृत्युञ्जयगराई		354
परमपुरुषार्थसिद्धये भक्तिमार्गः	शुभाङ्कर बसकः	361
कातन्त्रव्याकरणसूत्रपरिचयः	डा० टि. वि गिरिजा	367
अष्टाध्याय्यां विभाषाधिकारेऽपि नित्यसमासविधानम्	पङ्कजराउलः	370
अलुक्समासविमर्शः	राजकुमार-मण्डलः	374
मधुसूदनसरस्वतीप्रणीते कृष्णकुतूहले भक्तिरसविमर्शः -	रिक्ता मण्डलः	380
जैनरीत्या बौद्धसम्मतप्रमाणलक्षणसमीक्षणम् -	श्रीशशांकशेखरपालः	388
जनकल्याणे नीतिशतकस्य माहात्म्यम्	समीरणः रायः	396
विभावना-विशेषक्तयोः समीक्षात्मकपर्यालोचनम्	शान्तनुः प्रधानः	401
संस्कृतव्याकरणदिशा ओडिआभाषायाः समीक्षणम् -	शिवानन्द बेहेरा	403
आचार्यधर्मकीर्तिकृतविविधसम्बन्धस्वरूपदूषणं तन्निराकरणञ्च -	सुजन-दासः	409
कादम्बरीहर्षचरितयोर्बाणभद्रस्य काव्यसौन्दर्यम्- प्रो. प्रसूनदत्तसिंहः, सुपर्णा सेनः		414
शिवसङ्कल्पः स्वरूपश्च पौराणिकग्रन्थेषु	डा. बिन्दुश्री के. एस्	419
न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्यानुसारेण शब्दप्रमाणनिरूपणम् -	अश्वति एस्	422
वराहमिहिरस्य जीवचरितम् -	बि. नागराजः, डा. यादव	429
उपनिषद्ग्रन्थेषु पर्यावरणम्- एकमध्ययनम्	डा० गोविन्दसर्कार	432
रामायणमहाकाव्ये मोक्षस्य अवधारणा	तरणीकुमारपण्डा	437
अक्षपाददर्शनम्	डा. एस्. शिवकुमारः	445
सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः	डा. अरविन्दमहापालः	451
Submission & Subscription		460

परमपुरुषार्थसिद्धये भक्तिमार्गः

डा.शुभाङ्कर बसकः¹

प्रबन्धसारः

ज्ञानं गीताशास्त्रस्य साररूपमस्ति । भक्तिः गीताशास्त्रस्य हृदयं भवति । परमश्रद्धयाऽनासक्तिपूर्वकं परब्रह्मणि सदैव अनन्यपरायणबुद्ध्या सर्वेषां कर्मणां समर्पणमेव भक्तिरिति श्रीमद्भगवद्गीतायां प्रतिपादितमस्ति । मोक्षाधने भारतीयसमाजे विभिन्नः मार्गः दृश्यन्ते । किन्तु मार्गेषु भक्तिः सुलभा इति । शक्तुमित्योः, मानापमानयोः, शीतोष्णयोः, सुखदुःखयोः, निन्दास्तुत्योश्च समत्वभावापन्नः, संयतवाक्, येन केनचिद्ब्रह्मस्तुना सन्तुष्टः, नियतवासस्थानरहितः, परमार्थवस्तुविषयः स्थिरमतिर्जनो भक्तिमाञ्च भगवतः प्रियो भवति ।

Keywords

मोक्षः, भक्तिः, उपासनम्, ज्ञानमार्गः, कर्ममार्गः, भक्तिमार्गः

विशालेऽस्मिन् परब्रह्मविवर्तरूपे प्रपञ्चे भ्राम्यमाणाः जीवाः आधिभौतिकाधिदैविकाध्यात्मिकात्पलयसन्तप्ताः संसारसागरादस्मात् नितरां मुमुक्षन्ति । स च मोक्षः धर्मार्थकाममोक्षाख्येषु चतुर्विधपुरुषार्थेषु परमपुरुषार्थः, धर्मार्थकाममोक्षेषु चतुर्विधपुरुषार्थेषु परमपुरुषार्थः मोक्षः एव प्रधानः । मोक्षपथप्रदर्शकं शास्त्रं दर्शनशास्त्रम् । सर्वाणि च दर्शनानि मोक्षमेवोपेतयता लक्ष्यीकुर्वन्ति । परन्तु विभिन्नेषु दर्शनेषु मोक्षस्वरूपं भिन्नं भिन्नं प्रतिपादितम् । योगदर्शनानुसारेण – “पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चित्तिशक्तिरिति” (यो.सू. ४.३४) । मीमांसकानुसारेण – “नित्यनिरतिशयसुखाभिव्यक्तिर्मुक्तिरिति” (Sukla 184) । सांख्यदर्शनानुसारेण – “ऐकान्तिकमात्यन्तिकमुभयं कैवल्यमाप्नोति” (सांख्यकारिका 68) । न्यायदर्शनानुसारेण – “सुखाभिव्यक्तिर्मुक्तिरिति” (Sukla 184) । अद्वैतवेदान्तानुसारेण – “निविशेष ब्रह्मभावप्राप्तिः परममुक्तिः” (Sukla 184) । परमपुरुषार्थलाभाय अर्थात् मोक्षप्राप्त्यै बहवः मार्गाः सन्ति । यथा - कर्ममार्गः, ज्ञानमार्गः, ध्यानमार्गः, भक्तिमार्गः, इत्यादयः । एतेषु मार्गेषु भक्तिः सुलभा इति श्रूयते । यतो हि प्रेम जीवस्य स्वभावजम् । तस्मिन् ईश्वरमालसंयोगः भक्तिः । मोक्षाधनेषु भक्तिरेव गरियसी इति भगवत्पादैः स्वरचिते अद्वैतप्रकरणग्रन्थे विवेकचूडामणौ मोक्षप्राप्तये भक्तेः श्रेष्ठसाधनत्वं प्रतिपादितम् – “मोक्षकारणं सामग्रयां भक्तिरेव गरीयसी” (33) तस्मान्मोक्षलाभे भक्तिरेव श्रेष्ठसाधनं न मोक्षलाभे ज्ञानमेव प्रधानसाधनम् । भगवन्तं प्रति परमप्रेमभावः एव भक्तिः । सर्वेषु प्राणिषु मिलिताभावापन्नः दयावान्, स्वदेहे ममत्वभावरहितः, अहङ्कारशून्यः, सुखदुःखयोः

1 Dr. Subhankar Basak, Guest Faculty, Department of Sanskrit Studies, University of Hyderabad, Email : subhankarbasak062@gmail.com, Mob : 8110061731, 8250229806

समभावापन्नः, क्षमावान्, नित्यसन्तुष्टः, परमेश्वरे यत्नवान्, दृढनिश्चयः परंब्रह्मणि समर्पितबुद्धिः वास्तवेन भक्त इत्युच्यते, स च भक्तः परमेश्वरस्य प्रियो भवति । तदुक्तं –

“अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च ।

निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ।

सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः ।

मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः” ॥ (श्रीमद्भगवद्गीता 12.13-14)

यदा मनुष्येषु मनसि भक्तिभावः वा प्रेमभावः उत्पन्नः भवति तदा मनुष्याणां मनसि विद्वेषभावः न दृश्यते, तत् समये सात्विकप्रसन्नता उत्पन्ना भवति । एतादृशावस्थायां मनुष्येषु मनसि कपटरहितः भक्तिभावः वा प्रेमभावः उत्पन्नः भवति । कपटरहितः भक्तिभावः वा प्रेमभावः कर्ममार्गस्य, ज्ञानमार्गस्य अपेक्षया श्रेष्ठः । श्रीमद्भगवद्गीतानुसारेण मोक्षप्राप्तये ज्ञानमार्गात् कर्ममार्गाः श्रेष्ठः, कर्ममार्गात् भक्तिमार्गाः श्रेष्ठः -

“ सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ ।

तयोस्तु कर्मसन्न्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते” ॥ (5.2)

योगिनामपि सर्वेषां मद्भक्तेरान्तरात्मना ।

श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः” ॥ इति ॥ (6.47)

भक्तिः ज्ञानमुत्पादयति मालम् । इत्यपि कथयन्ति केचन । एवं परमपुरुषार्थसिद्धये भक्तिमार्गस्य स्थानं कीदृशमस्ति तदेवाल प्रबन्धे सप्रपञ्चं निरूप्यते ।

भज धातोः पश्चात् क्तिन् प्रत्यययोगेन “भक्तिः” इति शब्दः निष्पन्नो भवति । भज धातोः अर्थः सेवाभावः । एतदेवोक्तं गारुडे 231 अध्याये –

“भज इत्येष वै धातुः सेवायां परिकीर्तितः ।

तस्मात् सेवा बुधैः प्रोक्ता भक्तिसाधनभूयसी” ॥ इति ।

भक्तिर्नाम – “तैलधारान्निरवच्छिन्ना सततं भगवदनुस्मृतिः” इति श्रीरङ्गरामानुजाचार्याः । गीतायाः श्रीधर्या – “ मद्भावनालक्षणरां मद्भक्तिं लभेत” इति प्रतिपादितम् । एवञ्च भगवदनुकूलभावना भक्तिः इति । सगुणोपासनम् एव भक्तिः इति वेदान्तपरिभाषाकारः कथयति । भक्तिर्नाम श्रद्धा इति हेमचन्द्रः कथयति । परे तु सा परानुरक्तिरीश्वरे भक्तिः इति शाण्डिल्यसूत्रे सूचितमस्ति । भक्तिर्नाम – ‘उपास्याकाराकारितचित्तवृत्तिवृत्तिरूपा परिपक्वनिदिध्यासनाख्या श्रवण-मननाभ्यासफलभूता अनुरक्तिः’ इति शब्दकल्पद्रुमे उल्लिखितमस्ति । परमात्मन्स्वरूपं श्रद्धापूर्वकं चिन्तनार्थं यदा मनोनिविशति भवति तत्तु भक्तिः कथ्यते । भक्तिरेव उपासना इति कथ्यते । नारदभक्तिसूत्रानुसारेण – सा कस्मैचित् परमा प्रेमरूपा । अर्थात् कस्मैचित् परमप्रेमभावः भक्तिः । शाण्डिल्यसूत्रानुसारेण – सा परानुरक्तिरीश्वरे । अर्थात् ईश्वरं प्रति निरतिशयप्रेमभावः भक्तिः । मधुसूदनसरस्वत्यनुसारेण- अन्तःकरणस्य भगवदाकारता भक्तिः । अर्थात् अन्तःकरणस्य भगवदाकरणमेव भक्तिः ।

“सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्परत्वेन निर्मलम् ।

हृषिकेन हृषिकेश एव न भक्तिरुच्यते” ॥ इति ॥ (Sukla 184)

रामानुजदर्शनानुसारेण भगवन्तं प्रति आत्मसर्पणमेव भक्तिः । मोक्षसाधनेषु भक्तिरेव प्रधानं साधनमिति । तत्र प्रमाणरूपेण प्रदर्श्यते भागवतवचनं यथा-

“न साधयति मां योगो न साङ्ख्यं धर्म उद्धव ।
न स्वाध्यायः तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता ॥” ॥ इति ।

(भागवतम् .11.24.20)

श्रीमच्छङ्करार्यभगवत्पादैः स्वरचिते अद्वैतप्रकरणग्रन्थे विवेकचूडामणौ मोक्षप्राप्तये भक्तेः श्रेष्ठसाधनत्वं प्रतिपादितम् । तस्मान्मोक्षलाभे भक्तिरेव श्रेष्ठसाधनम् – “मोक्षकारण सामग्र्यां भक्तिरेव गरीयसी” (33) मोक्षलाभे भक्तिस्तु सहायकसाधनम् । यतो हि प्रेम जीवस्य स्वभावजम् श्रूयते । तस्मिन् ईश्वरमात्रसंयोगः भक्तिः । गीतायां भगवता उक्तम् –

“अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च ।
निर्ममो निरहङ्कारः समुदुःखसुखः क्षमी ॥
सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः ।
मध्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः” ॥ इति ।

(श्रीमद्भगवद्गीता 12.13-14)

“यस्मान्नोद्विजते लोका लोकान्नोद्विजते च पुनः यः ।
हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः” ॥ इति । (12.15)

“ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते ।

श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः” ॥ इति । (12.20)

भक्तियोगे वस्तुतः भक्तः उपासकः उपासनाद्वारा उपास्येन ऐकात्मतां प्राप्तुमिच्छति । उपासनायाः निर्वचनं श्रीमच्छङ्कराचार्यैः श्रीमद्भगवद्गीतायां भाष्ये कृतं यत् - “उपासनं नाम यथाशास्त्रम् उपास्यस्य अर्थस्य विषयीकरणेन सामीप्यम् उपगम्य तैलधारावत् समानप्रत्ययप्रवाहेण दीर्घकालं यद् आसनं तद् उपासनम् आचक्षते” (श्रीमद्भगवद्गीता (12.3 शां. भा) । भक्तिमार्गे उपासनावैचित्यं दृश्यते । तद्यथा केचन प्रतीकोपासनं कुर्वन्ति । केचित् पुनः अवतारोपासनायां रताः । अन्ये केचित् सगुणब्रह्मोपासनं कुर्वन्ति । वस्तुतः उपासना एव भक्तेः पराकाष्ठा इत्युच्यते । ईश्वरे निविष्टचित्तस्य अबाधितानुरक्तिः एव भक्तिपदवाच्या साधारणतः चिन्तयामः चेत् आराध्यविषयकरागविशेषः भक्तिः । आराध्यत्वेन ज्ञानमिति । अर्थात् आराध्यः, आधारकः, साध्यः-साधकः, पूज्यः-पूजकः, उपास्य-उपासकः, भगवान्-भक्तः इत्येतादृशः भावः भक्तिः । भगवति ईश्वरे वा अशेषः प्रेमभावः एव भक्तिः इत्यपि वक्तुं शक्यते । अस्याः भक्तेः महत्त्वं

“ परमभक्तेन प्रह्लादेन श्रीमद्भगवते कृतम् –

प्रीणानाय मुकुन्दस्य न वृत्तं न बहूज्ञता ।

न दानं न तपो नेज्या न शौचं न ब्रतानि च ।

प्रीयतेऽमलया भक्त्या हरिरन्यद् विडम्बनम्” ॥ (अद्वैतसुधा - 310)

भक्तिः प्राधान्येन द्विविधा भवति इति वल्लभसम्प्रदायाचार्याः प्रतिपादयन्ति । साधनीभूता भक्तिः प्रथमा, फलीभूता इति अपरा । तदुक्तं भाष्ये – इयं भक्तिर्द्विविधा साधनीभूता फलीभूता च । तत्र साधनीभूता भक्तिः ज्ञानाय कल्पते । वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः । जनयत्याशुवैराग्यं ज्ञानं च यदहैतुकम् । इति । फलभूता तु स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्यव्यवहिता ययात्मा सम्प्रसीदति । इति । साधनरूपा भक्तिः नवधा वर्तते -

“श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् ।

अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्” ॥ इति (अद्वैतसुधा 310)

ईश्वरस्य सान्निध्यं नवविधभक्त्या प्राप्तुं शक्यम् इति भागवताः कथयन्ति । भगवतः वचनामृतस्य निरन्तरं श्रवणं श्रवणरूपाभक्तिः । तदेकमनसा भगवतः गुणकीर्तनं कीर्तनरूपा भक्तिर्भवति । देवस्य निरवच्छिन्नरूपेण नामस्मरणं स्मरणरूपा भक्तिरस्ति । अनन्यमनसा सदा भगवतः सेवाकरणं सेवनरूपा भक्तिः भवति । तल्लीनं भूत्वा पुष्प-धूम-दीप-नैवेद्यादिभिः भगवतः पूजनम् अर्चनरूपा भक्तिर्भवति । भगवतः प्रीतये विविधस्तुतिवचनैः अभिवन्दनं वन्दनरूपा भक्तिः अस्ति । भगवति आत्मसमर्पणपूर्वकं दासत्वस्वीकरणं दास्य रूपाभक्तिः अस्ति । भगवति अनन्यसम्बन्धस्य हृदीकरणं सख्यरूपा भक्तिर्भवति । भगवति अनन्यसम्बन्धस्थापनपुरःसरं आत्मनः रहस्याभिव्यक्तिः आत्मनिवेदनरूपा भक्तिः इति कथ्यते ।

श्रीचैतन्यमतानुसारं भक्तिः द्विधा- विधिभक्तिः रुचिभक्तिः चेति । इत्थं नैकेषां विदुषां मतानुसारेण भक्तेः विभिन्नता वर्तते । यथा भक्तेः विभागः प्रदर्शितः तथैव भक्तानामपि आर्तजिज्ञासु वर्थाधीज्ञानिभेदेन चत्वारः विभागाः श्रीकृष्णेन भगवता प्रदर्शिताः । यथा-

“चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन ।

आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ” ॥ इति । (श्रीमद्भगवद्गीता 7.16)

एते चत्वारः निरन्तरं भगवतः वन्दनम्, स्मरणम्, गुणकीर्तनं च कुर्वन्ति । एतेषु चतुर्षु भक्तेषु ज्ञानी एव श्रेष्ठः भवति इत्यपि गीतायामुक्तं वर्तते । एते भक्ताः स्वभक्त्या एव परमपदं प्राप्नुवन्ति भक्तिरेव मोक्षप्राप्तये प्रधानं साधनमिति केचन । अद्वैतिनस्तु ज्ञानमेव प्रधानं साधनमिति । तस्मात् साम्प्रतं भक्तिः मोक्षसाधने मुख्यं साधनम् ।

मोक्षसाधने भक्तिरेव प्रधानं साधनमिति । भक्त्या एव तादृशस्य परमपदस्य प्राप्तिः भविष्यति नान्येन साधनेन । तल प्रमाणरूपेण प्रदर्श्यते भागवतवचनं यथा –

“न साधयति मां योगे न सांख्यं धर्म उद्भव ।

न स्वाध्यायस्तपो त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता” ॥ इति ।

(अद्वैतसुधा पृष्ठम् - 311)

पुनश्च साक्षाद्भगवत्पादानां श्रीमच्छङ्कराचार्याणामपि वचनं भक्तेः मोक्षसाधनत्वे प्रमाणम् । मोक्षसाधनसामग्र्यां भक्तिरेव गरियसी भगवत्पादैः स्वरचिते अद्वैतप्रकरणग्रन्थे विवेकचूडामणौ मोक्षप्राप्तये भक्तेः श्रेष्ठसाधनत्वं प्रतिपादितम् । तस्मान्मोक्षलाभे भक्तिरेव श्रेष्ठसाधनमित्येवं प्राप्ते उच्यते, न । मोक्षलाभे ज्ञानमेव प्रधानम् । भक्तिस्तु सहायकसाधनम् । भक्तिः ज्ञानमात्रमुत्पादयति । यदुक्तं भगवत्पादानामुक्तिरिति तल भक्तिः इति पदेन ज्ञानमेव विवक्षितम् । उक्तं च –

“स्वस्वरूपानुसन्धानं भक्तिरित्यभिधीयते ।

स्वात्मतत्त्वानुसन्धानं भक्तिरित्यपरे जगुः” ॥ इति ।

(विवेकचूडामणिः 32,33)

तस्मान्मोक्षलाभे भक्तिः न साक्षात्कारणम् । इतश्च मोक्षसाधनानि कर्मभक्तिज्ञान भेदेन त्रिविधानि इति शुद्धभक्त्या भगवत्साक्षात्काररूपं ज्ञानं सम्भवति । आत्मसाक्षात्कारश्च मोक्षः इति असकृद् उच्यते । भक्तिः ज्ञानमात्रमुत्पादयति, तेन ज्ञानेन च मोक्षः प्राप्यते । तस्मान्मोक्षसाधने भक्तिः सहायकः साधनम् इति उच्यते । अर्थात् भक्तिः त्रिषु मुक्तिषु क्रममुक्तिप्रदायिनी । अत्रेयं शङ्का कथं भक्तिः क्रममुक्तिप्रदायिनी ? इति चेदुच्यते – भक्त्या अन्तः करणस्य मलं दूरीभूय, तत् शुद्धं भवति । शुद्धमन्तःकरणं बाह्यविषयं प्रति न गच्छति, सर्वदा देवेषु आत्मानं

प्रति वा गच्छति । बाह्यविषयाणामभावे मनसः चाञ्चल्यमपगच्छति । एकाग्रचित्ते परमात्मनः बिम्बः प्रतिफलति । तस्य फलरूपेण बाह्यविषयेषु वैराग्यमागच्छति, ततः सर्वदा अन्तर्मुखः सन् परमात्मस्वरूपसाक्षात्कारं प्राप्नोति । इयमेव क्रममुक्तिः मन्दमध्यमाधिकारिणां कृते प्रतिपादिता । तदुक्तं बृहदारण्यकवार्तिके –

इत्येनतादृशज्ञाने जननीये परमाधिकारिणां योग्यता आवश्यकी । तदर्थं नित्यकर्मानुष्ठानं, तेन पुण्यसंपत्तिः, तथा दुरितक्षयः, ततः चित्तशुद्धिः, तथा संसारमण्डले नित्यानित्यविवेकः, तेन वैराग्यं, ततो मुमुक्षुत्वं चेत्येवं क्रमेण साधनचतुष्टयसंपत्तिमती योग्यता । किं च , कर्म तत्साधनत्यागरूपः सन्यासः । तेन योगः चित्तस्य ब्रह्मवैमुख्येन अन्तर्मुखतालक्षणः । एवं संपन्नयोग्यतावत् एव अधिकारिणो महावाक्यार्थविज्ञानेन साक्षात्कारपर्यवसायिना अविद्यातत्कार्यनाशो स्वात्मरूपे ब्रह्मण्यवस्थानम् । इति ।

ब्रह्मात्मैक्यज्ञाने विचारे वा असमर्थानां मन्दमध्यमाधिकारिणां कृते क्रममुक्तिप्राप्तये कर्मभक्ति साधने वेदान्तेषु प्रतिपाद्येते । भक्त्या मानवाः संसारसागराद्दस्मात् मोक्षं प्राप्नुवन्ति । श्रीमद्भगवद्गीतानुसारेण यः अव्यभिचाकभक्तियोगेन भगवतः उपासनां करोति स तु गुणातीतः भूत्वा ब्रह्मलोकं प्राप्नोति –

मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते ।

स गुणान्समतीतैतान्ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ इति । (श्रीमद्भगवद्गीता 14.26)

अपि च

ये त्वमक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते ।

सर्वलगामचिन्त्यञ्च कूटस्थमचलं ध्रुवम् ॥

सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ।

ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ इति । (12.3-4)

तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् ।

भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् ॥ (12.7)

श्रीमद्भगवद्गीतायां वर्णितमस्ति- ज्ञानयोगेन पराभक्तिप्राप्तिः –

ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति ।

समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् ॥ इति । (18.54)

कर्मयोगेन ज्ञानस्य प्राप्तिः भवति –

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ।

तत् स्वयं योगसंसिद्धिः कालेनात्मनि विन्दति ॥ इति । (4.38)

परन्तु भक्तिमार्गेण भगवतः दर्शनं, भगवत्तत्त्वज्ञानं, भगवतः प्रवेशः, मोक्षप्राप्तिः भवति -

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन ।

ज्ञातुं द्रष्टुञ्च तत्त्वेन प्रवेष्टुञ्च परन्तप ॥ इति । (11.54)

एतेन ज्ञायते यत् ज्ञानमेव अस्माभिः सम्पादनीयम् इति । तत्र यथा चित्तैकाग्र्यं सूक्ष्मबुद्धिः, शुद्धात्तःकरणम्, च अपेक्षितम्, तद्वद् भक्तिः अपि अपेक्षिता । भगवता शङ्करेण भक्तेः मोक्षसाधनत्वेन प्रदर्शितो गुणीभावः साधनभक्तेरेव न तु प्रेमभक्तेरिति नायं विरुणद्धि प्रेमपराकाष्ठा प्रकर्षितमिति विपश्चितां विवेकः । वस्तुतस्तु -

ज्ञानतः सुलभा मुक्तिर्भक्तिर्यज्ञादिपुण्यतः ।
सेयं साधनसाहस्रैर्हरिभक्तिः सुदुर्लभा ॥

Works Cited

- Madhavananda, Swami. *Vivekachudamani of Sri Sankaracharya*. Literary Licensing, LLC, 2013.
- Panda, N. C., editor. *Sāṅkhyakārikā*. Bharatiya Kala Prakashan, 2009.
- Prabhavananda, Swami, translator. *Srimad Bhagavatam: The Wisdom of God*. Vedanta Press, 2006.
- Sankaracharya, and A.G Krishna Warriar. *Bhagavad Gita Sankara Bhashyam*. Madras, Sri Ramakrishna Math, 1983.
- Śukla, Dīnānātha. *Bharatiya darsana paribhasha kosa*. Pratibhā Prakāśana, 1993.

KIRANĀVALĪ
Journal of Sanskrit Research Foundation
The New Trivandrum Sanskrit Series Vol. XIV.
Book III-IV
JULY – DECEMBER 2022

ISSN 0975-4067

Printed and published by: Dr.C.S.Sasikumar, Secretary, Sanskrit Research Foundation, Thiruvananthapuram, for Sanskrit Research Foundation, Thiruvananthapuram-36
Sanskritresearchfoundation@gmail.com